

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FRANCELAINÉ B. CUNANAN, MAED

Assistant Professor

Bulacan State University

francelaine.cunanan@bulsu.edu.ph

“PATULOY NA UMAASA”

Sa mga oras na kailangang lumaban, may mga minutong nais huminto para sa munting kapayapaan.

Sa mga minutong nakatigil at naghahabol ng hininga, tila napapaisip kung para saan ang paglaban pa.

At sa bawat segundong tumatakbo, tila sumisibol sa sarili ang malaking pagdududa at ang isang tanong kung kaya pa ba.

Tila’y kaydali kung mananatili na lamang sa isang tabi ngunit saan patungo ang mga nakakabinging palahaw at hapdi?

Sa bawat umagang natutunghayan ang sinag ng araw, ito’y marikit at nakakaakit na simbolo para sa mga uhaw

Uhaw sa pag-asa, uhaw sa pagbabago at uhaw sa mga pangarap - mga pangarap na mas mataas pa sa rurok ng mga tala at buwan.

Sa bawat gabing dumaraan, ang madilim na nakaraan at nakakakabang kinabukasan ay tila mga demonyo at multong naghahasik ng kadiliman.

Mga taong sumugat ng kanilang kaluluwa; mga ambisyong nawalang parang bula; ang abo ng nag-aapoy na pagmamahal at ang mga walang humpay na pagkadismaya - pilit na hinahabol sila.

Kanya-kanyang paraan kung paano magpapakalma; kanya-kanyang pagpapatahimik sa hikbi at pagpupunas ng luha.

“Nanainisin pa ba ang mabuhay? O hihilingin na lamang na mawalan ng malay?” Walang katapusang tanong; umiikot-ikot na parang gulong.

Subalit sa huling patak ng luha; sa isang malalim na paghinga; at sa pagpikit, katahimikan ay nakahimlay at nangangakong kakayanin pa.

Hihinga at magpapahinga - aasang sa pagliwanag muli ng langit ay mayroong nagbabadyang saya.

At kung wala man, patuloy pa rin ang paglakad hanggang sa marating ang tuktok kung saan matatanaw ang langit na bughaw.

Hahakbang, magpapahinga at muling gagalaw - papangaraping ang mundo ay bahagharing malaya't makulay.

